

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
460 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdulkhaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	

ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA KADRLAR TAYYORLASH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Adashev Azimjon O‘rinboyevich

Namangan muhandislik-qurilish instituti
Menejment kafedrası mudiri, dotsent

Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich

Namangan muhandislik-qurilish instituti magistranti

Annotatsiya: Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ular nafaqat milliy iqtisodiyotda, balki ijtimoiy sohada ham muhim ahamiyatga ega. Maqolada ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ishlab chiqarish, strategiya, kadrlar tayyorlash, sanoat korxonalari, iqtisodiyot, moliya, iqtisodiy o‘shish.

Abstract: The selection and placement of personnel in production enterprises is of great importance. At the same time, they are important not only in the national economy, but also in the social sphere. The article examines the improvement of the personnel training strategy in production enterprises.

Keywords: Production, strategy, personnel training, industrial enterprises, economy, finance, economic growth.

Аннотация: Большое значение имеет подбор и расстановка кадров на производственных предприятиях. При этом они важны не только в национальной экономике, но и в социальной сфере. В статье рассматривается совершенствование стратегии подготовки кадров на производственных предприятиях.

Ключевые слова: Производство, стратегия, подготовка кадров, промышленные предприятия, экономика, финансы, экономический рост.

KIRISH

Har qanday zamonaviy korxonaning (tashkilotning) boshqaruv jarayonidagi asosiy vazifasi – yuqori malakali xodimlarni topish, barcha xodimlarni yagona maqsadga chorlash va ruhlantirish, eng yuqori ijtimoiy va iqtisodiy natijalarga erishish uchun ularni jipslashtirish, o‘zgaruvchan bozor munosabatlari sharoitida goho keskin sur‘atlarda rivojlanish, goho inqiroz mashaqqatlari sharoitidan chiqib ketish tadbirlarini qo‘llashni talab qiladi. Milliy iqtisodiyotimizdagi ro‘y berayotgan innovatsion jarayonlar, avvalo, kadrlar siyosatida ham o‘zgarishlarni talab qiladi.

Alohida qayd etish lozimki, ushbu atama amaliyotda anchadan beri qo‘llaniladi, ammo har bir korxonada (tashkilotda) uning ishlash tartibi qandayligi, kadrlar siyosati o‘z ichiga olgan masalalar qaysi darajada olib borilayotganligiga bog‘liq.

Aholini ish bilan ta‘minlash biz uchun nafaqat iqtisodiy, ayni paytda katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Hokimlik, vazirlik va idoralar, ish beruvchi tashkilotlar bilan bir qatorda bank muassasalarini ham ishga yanada faol jalb etishi kerak. Aholi bandligini hal etishda turizmni rivojlantirish bo‘yicha katta imkoniyatlarni ham ishga solishimiz lozim[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy tadqiqotlarda kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish masalalariga xorijiy tadqiqotchilar tomonidan katta e'tibor berilgan. Jumladan, M. A. Kaming, A. Ya. Kibanov, V. M. Maslova, S. V. Shekshnya va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan[2].

O'zbekiston iqtisodiyotida kadrlar tayyorlash strategiyasi va uni takomillashtirishning dolzarb masalalari hamda ijtimoiy-iqtisodiyotga ta'sirini o'lchash bilan bog'liq tadqiqotlar V. Umurzaqov, G. Abdurahmonova, S. Xolmurotov, Sh. R. Xolmo'minov, I. A. Bakiyeva va mamlakatimizning boshqa ko'plab yetakchi iqtisodchi olimlari tomonidan o'rganilgan[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda iqtisodiy-statistik usullar, tizimli tahlil, guruhlashtirish, taqqoslash, solishtirish, ilmiy abstraksiya, tanlanma kuzatuv usullari, prognozlashtirish va boshqa usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kompaniyaga foyda keltira oladigan va uni doimo oldinga siljitadigan mutaxassislar o'z-o'zidan tayyorlanishi kerak. Kadrlar bo'limi rahbarlari va kadrlaridan nafaqat samarali o'qitish va rivojlanish usullarini tanlash, balki yuqori darajadagi mutaxassislar bo'lib yetishishi mumkin bo'lgan istiqbolli kadrlarni aniqlash ham talab qilinadi.

Bugungi kunda hech kim o'z istiqbolli kadrlarni rivojlantirishga sarmoya kiritish butun kompaniya samaradorligini oshirishning eng samarali vositalaridan biri ekanligiga shubha qilmaydi. Biznes strategiyalarini amaliy amalga oshirish imkonini beruvchi optimal T&D (o'qitish va rivojlantirish) tizimlarini qurish bilan bog'liq masalalar ham O'zbekiston, ham ilmiy jamoatchilikning xorijiy vakillari uchun muhim rol o'ynaydi.

Kadrlar tayyorlash strategiyasi beqaror tashqi muhitda mavjud resurs imkoniyatlarini optimal boshqarish, bozorning mavjud ehtiyojlarini qondirish va mulkdorlar, kadrlar va boshqa manfaatdor tomonlarning umidlarini qondirish orqali raqobatdosh ustunliklarga erishishga qaratilgan keng ko'lamli, uzoq muddatli faoliyat sifatida tan olinadi.

Zamonaviy kompaniyada kadrlarni boshqarish strategiyasi umumiy korporativ rivojlanish strategiyasining ajralmas elementi hisoblanadi. Maqsadlarning aniqligi va mashg'ulotlarni tashkil etish orqaligina ijobiy yakuniy natijaga erishish mumkin.

Kadrlar ham mashg'ulotlarga qiziqish bildirmoqda. Bu quyidagilarga imkon beradi:

- Shaxsning yashirin salohiyatini aniqlash;
- Keyingi martabaga erishishni ta'minlash;
- Yangi ish sharoitlariga tezda moslashish.

Kadrlar tayyorlash faqat doimiy ravishda amalga oshirilgan va bir martalik xarakterga ega bo'lmagan hollarda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, HR (inson resurslari) menejrlari keng qamrovli harakatlarni amalga oshirishlari kerak, jumladan:

1. Kadrlarni o'qitish bo'yicha strategik rejani shakllantirish. U aniq yakuniy maqsadlarni va kadrlardan talab qilinadigan professional xususiyatlar to'plamini aks ettirishi kerak. Strategiyalar tizimli yoki vaziyatga bog'liq bo'lishi mumkin, ya'ni mavjud vaziyatga javob beradi. Barcha ko'nikmalarni oshirish uchun kompaniya ichida tizimli treninglar olib boriladi va vaziyatli treninglar uchinchi tomon mutaxassislarini taklif qilishni o'z ichiga oladi.

2. Kadrlarning ehtiyojlarini rejalashtirish. Kompaniyani takomillashtirish strategiyasi asosida kadrlarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash uchun HR kadrlar kompaniyaning barcha bo'limlari bo'yicha katta hajmdagi ma'lumotlarni hisobga olishlari kerak. Bu muammo turli usullar yordamida matematik hisob-kitoblar orqali hal qilinadi.

Kadrlarni boshqarish strategiyasi yaratilgandan so'ng, o'quv jarayonlarini tartibga soluvchi alohida strategiyani yaratish kerak. Ilmiy tasdiqlangan jahon amaliyoti korporativ treningni bir vaqtning o'zida 10 ta yo'nalish bo'yicha rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi, ularning har biri mustaqil funksiyalar hisoblanadi:

Kadrlar tayyorlashda struktura boshqaruvi. Tanlangan strategiyaga muvofiq zarur kadrlarni aniqlash, o'qitish uchun uchinchi tomon mutaxassislarini jalb qilish talab etiladi.

O'quv dasturlarini boshqarish. Bu nafaqat o'quv rejasini tuzishni, balki kelajakdagi sinflar uchun tegishli o'quv dasturlarini yaratishni ham talab etadi. Shuningdek, o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish uchun mas'ul shaxslarni, to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchilarni yoki murabbiylarni aniqlash, ish va o'qitish samaradorligi uchun zarur vaqtni belgilash va kompaniyaga zarur aniq dasturlarni tanlash kerak.

Kadrlar rivojlanishi. U o'qitish jarayoni va natijada o'qitilishi kerak bo'lgan har bir lavozim bo'yicha kadrlarning rivojlanishining oshishi o'rtasidagi munosabatni aniqlashni o'z ichiga oladi.

Xizmat ko'rsatuvchi provayderlar bilan hamkorlik. Ta'lim xizmatlarining tashqi provayderlari bilan munosabatlarning tartibi, formati va ular uchun maksimal narxlarni aniqlash kerak.

Byudjetni boshqarish. Byudjet tuzishda optimal yondashuv tanlanadi, byudjet ijrosi uchun mas'ul bo'limlar va shaxslar tashkil etiladi, kadrlar tayyorlash byudjetiga kiritilgan moddalar belgilanadi.

Ta'limdagi metodlar. Ta'limni o'tkazish uchun mos usullar to'plami tanlanadi, ularning har birining optimal darajasi belgilanadi va kompaniya kadrlarining rivojlanishida samaradorlikni oshirish uchun kombinatsiyalar izlanadi.

Yaratilgan tizimning samaradorligini baholash. Korporativ ta'lim tizimiga kiritilgan har bir dasturning umumiy natijasi va ko'rsatkichlari ko'rib chiqiladi. Mutaxassislar baholashni amalga oshirish usullarini aniqlashlari kerak.

Strategik maqsadlarga tayanish. Biznes oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish tanlangan strategiyaning dolzarbligi va samaradorligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, barcha muvaffaqiyat ko'rsatkichlari har doim strategiyalarda aks etadi va ularni topish qiyin emas.

Ta'lim logistikasi. O'z binolarimiz asosida amalga oshiriladigan tadbirlar hajmi, shuningdek, joylarda darslarni tashkil etish zarurati belgilanadi va o'quv jarayonini tashkil etish jarayonida moddiy-texnik ta'minotni amalga oshirish uchun zarur byudjet belgilanadi.

Ta'lim marketingi. Ta'limni rivojlantirish yo'nalishlari ichki korporativ darajada ham, tashqi muhitda ham belgilanadi. Brending uchun mas'ul shaxslar ro'yxati tanlanadi, brendingni talab qiladigan dasturlar belgilanadi va brendni ilgari surish uchun eng samarali kanallar tanlanadi.

O'quv jarayonini boshqarish (LMS). Ta'limni boshqarishning asosiy parametrlarini, kadrlarni yuborish, kurslarni tashkil etish va bekor qilish tartibini, statistik ma'lumotlarni yuritish tartibini va undagi ma'lumotlar miqdorini, ularni to'plash va keyingi tahlil qilish usullarini aniqlash kerak.

Agar tashqi muhitda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha salbiy ta'sir omillarini hisobga olsak ham, odamni kutilmagan vaziyatlardan, masalan, global iqtisodiy inqirozlardan 100% himoya qilib bo'lmaydi. Shunga ko'ra, kompaniya mavjud vaziyatga muvofiq strategik harakatlarni tezkor ko'rib chiqishning samarali mexanizmlariga ega bo'lishi kerak.

Viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilar ekanmiz, mustaqillik yillarida viloyatda barcha sohalarida ijobiy ishlar amalga oshirilayotganining guvohi bo'lamiz. Jumladan, mamlakatimizni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash jarayonlari kechayotgan bir paytda viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish yildan-yilga oshib, sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lib bormoqda.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, viloyatda yalpi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2021-yilda 14 695,1 mlrd. so'mni, 2022-yilda 18 120,5 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023-yilga kelib 21 906,8 mlrd. so'mga yoki o'sish 2022-yilga nisbatan 107,7% ga oshganligini ko'rsatmoqda.

Viloyatimizda iste'mol tovarlari ishlab chiqarish ham yildan-yilga ilg'orlik bilan rivojlanib bormoqda. Tayyor mahsulot turlarini kengaytirish va ishlab chiqarilishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida, iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 8 911,8 mlrd. so'mni tashkil etdi va 2022-yilning mos davriga nisbatan 7,5% ko'paygan. Uning jami sanoatdagi ulushi 42,8% ni tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. 2021-2023 yillar davomida Namanagan viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, mlrd.so'mda¹

Hududlar kesimida iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilishining viloyat jami hajmidagi eng yuqori ulushi Namangan shahriga to'g'ri kelib, 45,4 % ni tashkil etadi. Shuningdek, To'raqo'rg'on tumani 11,4 %, Kosonsoy tumani 10,1 %, Chust tumani 7,2 %, Uychi tumani 5,3 % va Namangan tumani 5,2 % ulushga ega ekanligi aniqlangan (2-rasm).

2-rasm. 2022-2023-yillarda hududlar kesimida iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilish hajmini ulushi²

Viloyat iqtisodiyotiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiya mablag'larining so'nggi yillardagi o'sish sur'atlari turlicha bo'lgan. Bu holatni tumanlar miqyosida ham kuzatish mumkin (1-jadval).

¹ namstat.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

² namstat.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

1-jadval. 2022-2023-yillarda Namangan viloyatining hududlar kesimida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar tahlili³.

No	Hududlar	2021 y.	2022 y.	2023 y.
1	Namangan viloyati	12982,0	14775,1	19220,1
2	Mingbuloq tumani	354,0	454,8	473,1
3	Kosonsoy tumani	508,4	551,2	719,7
4	Namangan tumani	1136,4	1633,7	1481,4
5	Norin tumani	361,4	470,1	451,1
6	Pop tumani	1089,2	947,2	1675,9
7	To'raqo'rg'on tumani	1030,8	1575,1	1984,8
8	Uychi tumani	387,5	340,9	798,3
9	Uchqo'rg'on tumani	473,5	565,9	696,9
10	Chortoq tumani	608,9	626,0	1357,6
11	Chust tumani	1156,9	1362,5	2181,3
12	Yangiqo'rg'on tumani	502,0	703,4	724,0
13	Namangan	5372,8	5544,3	6676,0

Tahlillarimizni yuqoridagi jadval ma'lumotlari asosida davom ettiradigan bo'lsak, viloyatda 2021-yilda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiya mablag'lari 12 982,0 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 19 220,1 mlrd. so'mga oshganini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 3-avgustdagi "Qishloq joylarda uy-joy qurilishi ko'lamini kengaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-1167-son⁴li qaroriga asosan, viloyatda namunaviy loyihalar asosida qurilayotgan uylarning soni ortib bormoqda. Namangan viloyatida ham namunaviy uy-joylar qurilmoqda. Bu uylar viloyat ko'rkiga ko'rk qo'shmoqda.

Namangan viloyatida hududlar kesimida qurilish ishlari hajmining salmoqli hissasi quyidagi shahar va tumanlarda kuzatildi. Xususan:

- Namangan shahri: 1 300,3 mlrd. so'mlik qurilish ishlari bajarilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 104,9 % ga o'sdi;
- Uychi tumani: 140,2 mlrd. so'mlik qurilish ishlari bajarilgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 123,8 % ga o'sdi;
- Kosonsoy tumani: 118,1 mlrd. so'mlik qurilish ishlari bajarilgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 102,4 % ga o'sdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amaliyotga ko'ra, korxonalaridagi mulkdorlik shaklidan qat'i nazar, rahbarlar o'z xodimlari va korxonaning murakkab bozor sharoitida raqobatbardoshlik ustunligini vujudga keltirish ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik samara olib kelishga qodir hal qiluvchi resursga aylanib qolganligini asta-sekin tushuna boshladilar. Korxonalar mehnat resurslarining asosiy qismi kadrlar siyosati bilan qamrab olingan. Xodimlarni boshqarish mehnat resurslarini samarali tashkil etish va unumli boshqarish maqsadlariga erishishda yagona imkon beruvchi tizimga aylanib bormoqda.

Yuqorida keltirilgan xulosalardan kelib chiqib quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

- Kadrlar siyosatida amalga oshiriladigan tadbirlarning samaradorligini aniqlash maqsadida ularning monitoringini amalga oshirish;

³ namstat.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

⁴ <https://lex.uz/docs/-1503166>

- Ichki va tashqi omillar o'zgarishini hisobga olib tashkilot rahbari kadrlar dasturlarini ishlab chiqish;

- Kadrlar siyosatini amalga oshirishdagi muvaffaqiyatni ta'minlash uchun kutilayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va inqiroz holatlarini bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar tizimini yaratish;

- Ishlab chiqarish korxonalarini boshqarishda samarali moliyaviy boshqaruv tizimini joriy etish, xarajatlarni nazorat qilish va investitsiyalarni jalb qilish;

- Ishlab chiqarish korxonalarini iqtisodiy rivojlanishda mavjud muammolarni hal qilish va ularning iqtisodiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasini to'g'ri baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yo'nalishda davlat, xususiy sektor va ilmiy muassasalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish;

- Kadrlar siyosatidagi o'zgarishlar jarayonini boshqarish bo'yicha xulosalar, tavsiyalar, takliflarni jamlab, ular bilan keng ommani tanishtirish;

- Kadrlar munosabatlari va mehnat munosabatlarini muntazam tahlil qilib borish, vujudga kelayotgan muammolarni o'z vaqtida hal etish amaliy chora-tadbirlarini ko'rish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev. Sh. M. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqat va inson manfaatlarini yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturini o'rganish bo'yicha ilmiy-uslubiy risola. – Toshkent, 2017, – 280 b.
2. Каминг М.А. Теория и практика менеджмента персонала. - М.: Новости, 2005, 235 с.
3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. 4-э изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА –М, 2010, 695 с.
4. Маслова В. М. Управление персоналом: Учебник для бакалавров. - М.: Издательство Юрайт, 2012, 488 с.
5. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 2007. – 336 с.
6. Umurzaqov, G.Abdurahmanova, S.Xolmuratov. Korxonada kadrlar siyosati. O'quv qo'llanma. –T.: «Fan va texnologiya», 2019, 200 b.; Q.X.Abdurahmonov va boshqalar. Personalni boshqarish (oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik). –Toshkent: "O'qituvchi", 2006, 345.b.;
7. Xolmo'minov Sh.R, Bakiyeva I.A. Mehnat ko'rsatkichlari tahlili. O'quv qo'llanma – T., Iqtisodiyot.2014.-224-b
8. Адашев А. Ў. Корхоналарда инновацион ривожланишининг таркибий асослари //Научное знание современности. – 2017. – №. 4. – С. 8-12.
9. Адашев А. У., Аскарралиев А. Современные подходы к показателям и ценностям экономического развития //Теория и практика современной науки. – 2017. – №. 2. – С. 28-30.
10. АУ Адашев, ХО Арслонов Мотивация персонала как функция менеджмента-Мировая наука, 2019
11. AA Urinboevich Directions for ensuring the sustainable development of industrial enterprises in the context of economic liberalization. International Engineering Journal For Research-2020
12. Adashev, A. U., and A. M. Ismoilov. «The importance of organizational structure in small business management.» Экономика и социум 2-1 (2021): 21-26.
13. Urinboevich, Adashev Azimjon. «Analysis of sustainable development of small business components of the republic of uzbekistan.» E-Conference Globe. 2021.
14. Adashev, A. U., and O. O. Yuldashev. «Theoretical fundamentals of organization and improvement of the production process in small business entities.» Экономика и социум 2-1 (2021): 27-30.
15. Adashev, Azimjon Urinboevich, and Abdulkholik Mukhiddin Ugli Ismoilov. «The Role Of Small Business In The Management Of The Organized Structure.» The American Journal of Applied sciences 3.04 (2021): 84-90.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

